

TA'LIMDA MULTIMEDIA TEXNOLOGIYALARIDAN FOYDALANISH IMKONIYATLARI

Abadan Tleumuratova Bekbanovna - Nizomiy nomidagi O'zbekiston Milliy pedagogika universiteti mustaqil tadqiqotchi

Annotatsiya: mazkur maqolada zamonaviy multimedia texnologiyalarining ta'lim tizimidagi o'рни va ahamiyati, ayniqsa chet tilini o'qitish jarayonida qo'llanish imkoniyatlari yoritilgan. Shuningdek, an'anaviy va zamonaviy o'qitish usullarini integratsiyalash zarurati, multimedia texnologiyalaridan samarali foydalanishning afzalliklari va muammolari ko'rib chiqilgan. Maqolada ta'lim jarayonida multimedia prezentatsiyalari, videomateriallar va interaktiv vositalardan foydalanish orqali o'qitish samaradorligini oshirish masalalari asoslab berilgan.

Kalit so'zlar: multimedia texnologiyalari, chet tilini o'qitish, interaktiv ta'lim, ta'lim samaradorligi, innovatsion metodlar, kommunikativ ko'nikmalar, mustaqil o'rganish, ta'lim tizimi, vizual materiallar, prezentatsiya

Abstract: this article examines the role and importance of modern multimedia technologies in the education system, particularly the potential for their use in foreign language teaching. It also explores the need to integrate traditional and modern teaching methods, as well as the advantages and challenges of effectively using multimedia technologies. The article explores ways to improve learning effectiveness through the use of multimedia presentations, video materials, and interactive tools in the educational process.

Keywords: multimedia technologies, foreign language teaching, interactive education, learning effectiveness, innovative methods, communication skills, independent learning, education system, visual materials, presentation

Zamonaviy multimedia texnologiyalari katta hajmdagi axborotni o'zida mujassam etgan bo'lib, ular zamonaviy ta'lim tizimi bilan texnologik yangiliklarning uyg'unlashuvidan iboratdir. Multimedia texnologiyalarining rivojlanishi nafaqat yangi o'qitish metodlarini shakllantirishga, balki ta'limning umumiy modelini takomillashtirishga ham xizmat qiladi. Ta'lim tizimining jadal

rivojlanishi sharoitida multimedia vositalari yordamida ta'lim jarayonini tashkil etishga tobora ko'proq e'tibor qaratilmoqda. Multimedia texnologiyalari asta-sekin zamonaviy ta'lim modeliga integratsiyalashib, an'anaviy o'qitish usullariga nisbatan o'zining ustunligini ko'rsatmoqda.

O'quvchilarning axborotni qabul qilish jarayoniga oid tadqiqotlar shuni ko'rsatdiki, umumiy ma'lumotning 94 foizi o'quvchilar tomonidan eshitish va ko'rish analizatorlari orqali o'zlashtiriladi, shundan 88 foizi ko'rish orqali, 12 foizi esa eshitish orqali amalga oshadi. Insonning ko'rish organi eng muhim hisoblanadi, chunki u atrof-muhit haqidagi asosiy ma'lumotlarni taqdim etadi.

Shu sababli, til o'qitishda multimedia texnologiyalari insonning barcha sezgi organlarini samarali jalb qilish imkonini beradi va ta'lim jarayonida maksimal natijaga erishishni ta'minlaydi. Bundan tashqari, ko'rish orqali olingan axborot yanada mazmunli bo'lib, xotirada uzoq vaqt davomida saqlanishini hisobga olgan holda ko'rgazmali vositalardan foydalanish maqsadga muvofiq bo'lib, ular olingan bilimlarni mustahkamlash, o'rganilgan materialni tizimlashtirish hamda yorqin va esda qolarli lahzalar orqali o'quvchilarning xotirasida uzoq muddat saqlanishiga yordam beradi.

Multimedia texnologiyalari an'anaviy o'qitish usullariga nisbatan bir qator ustunliklarga ega bo'lib, quyida ushbu afzalliklarning ayrimlari keltiriladi [1, 94.].

1. Qiziqishni rag'batlantirish. Mashhur olim Albert Eynshteynning so'zlariga ko'ra, «Qiziqish – eng yaxshi o'qituvchi». Shu nuqtai nazardan, o'quvchining qiziqishi bilim olish jarayonining eng muhim omili sifatida qaraladi. An'anaviy o'qitish metodida o'qituvchi qo'shimcha materiallardan foydalanmasdan, faqat og'zaki tushuntirish, darslik va sinf doskasi yordamida mavzuni bayon qilish ko'pincha o'quvchilarning qiziqishini kamaytiradi. Shu sababli o'quvchilarning qiziqishi va e'tiborini jalb qilish maqsadida imkon qadar ko'proq multimedia texnologiyalaridan foydalanishga intiladi. Multimedia ovozlari, tasvirlar va boshqa interaktiv vositalarni o'z ichiga olib, o'quvchilarning qiziqishini mustahkamlash bilan birga, ularni chet tilini faol o'rganishga rag'batlantiradi. Multimedia asosidagi ta'lim jarayoni nafaqat o'quvchilarning

o'qishga bo'lgan qiziqishini sezilarli darajada oshiradi, balki o'qitish jarayonini yanada jonli va vizual jihatdan boy qiladi.

2. O'quvchilarning o'z-o'zini o'qitish qobiliyatini rivojlantirish. Sinfdagi ta'limning asosiy maqsadi faqat bilimlarni o'quvchilarga yetkazish bilan cheklanmay, ularni qanday o'rganishni o'rgatishga qaratilgan bo'lishi lozim, ya'ni passiv ta'limdan faol ta'limga o'tishni ta'minlash eng muhim vazifadir. Natijada, o'quvchilar passiv o'quv muhitidan chiqib, ta'lim jarayonida tashabbus ko'rsatadi va asta-sekin o'z-o'zini o'qitish ko'nikmalarini shakllantiradi. Bu esa ularga chet tilini mustaqil o'rganish strategiyalarini egallash, shuningdek, o'rganishga bo'lgan motivatsiya va qiziqishni saqlab qolishda yordam beradi.

Multimedia texnologiyalari o'quvchilarni an'anaviy passiv o'qitishdan faol va mustaqil o'rganish holatiga o'tkazishda samarali vosita bo'lib xizmat qiladi. Masalan, o'qituvchi o'quvchilarning ehtiyojiga mos elektron ta'lim dasturlarini tanlab bera oladi, va o'quvchilar ularni uyda mustaqil ravishda chet tilini o'rganishda qo'llaydi. Shu orqali o'quvchilar qisqa muddat ichida ta'lim natijalarini ko'ra oladi va multimedia texnologiyalari yordamida o'z-o'zini o'rganishga bo'lgan qiziqishi yanada oshadi.

3. O'quvchilarning kompyuter ko'nikmalarini rivojlantirish. Multimedia asosida o'qitish o'quvchilarda innovatsion fikrlash va ijodiy yondashuv qobiliyatlarini rivojlantirishga xizmat qiladi. Multimedia vositalaridan foydalanish jarayonida o'qituvchi o'quvchilarning tasavvurini kengaytirish va ularni interaktiv faoliyatga jalb qilish imkoniyatiga ega bo'ladi.

4. Kommunikativ ko'nikmalarni rivojlantirish. O'quvchilarda ko'pincha til muhitining yetishmasligi va tilni amaliy qo'llash imkoniyatlarining cheklanganligi kuzatiladi. Oddiy darsliklar, lug'atlar va ensiklopediyalar ko'pincha tilni to'liq egallash uchun yetarli bo'lmaydi, natijada olingan bilimlar amaliyotda qo'llanilmasdan qoladi. Haqiqiy (autentik) nutq bilan yuzma-yuz kelganda, o'quvchilar o'zlarini qiyin vaziyatda his qilishadi. Multimedia asosida o'qitish orqali o'qituvchi sinfda haqiqiy nutq muhitini yaratish imkoniyatiga ega bo'ladi. Bu nafaqat o'qitish va amaliyot o'rtasidagi farqni kamaytiradi, balki o'quvchilarga

chet tilini muloqot vositasi sifatida qo'llash imkonini beradi, ya'ni ular tilni amaliy kontekstdagi vaziyatlarda faol ishlata boshlaydilar.

5. Sinf o'zlashtirish darajasini oshirish. O'qituvchi taqdim etilayotgan ma'lumot hajmini sezilarli darajada ko'paytirish, dars jarayonining sur'atini tezlashtirish va odatda doskaga yozish yoki darslikni o'qishga sarflanadigan vaqtni tejash imkoniyatiga ega bo'ladi. Multimedia texnologiyalari esa chet tilini o'qitish jarayonida o'quvchilarning o'zlashtirish darajasini oshirish va samaradorlikni yuqori darajada ta'minlashga katta imkoniyatlar yaratadi.

6. O'qituvchi va o'quvchi o'rtasidagi hamkorlikni rivojlantirish. Multimedia texnologiyalaridan foydalanish ta'lim jarayonida o'qituvchi va o'quvchi o'rtasidagi hamkorlikni mustahkamlashga xizmat qiladi. Shu bilan birga, o'quvchilar taqdim etilgan material asosida bilimlarni mustaqil ravishda egallash imkoniga ega bo'ladi.

Zamonaviy ta'lim tizimi asosan reproduktiv ko'nikmalarni rivojlantirishga qaratilgan bo'lib, ular axborotni eslab qolish va qayta ishlash qobiliyatiga tayangan. Shu bilan birga, yangi texnologiyalarning noyob imkoniyatlari yuqori darajadagi ko'nikma va malakalarni shakllantirishga yordam beradi. Bu jarayonda refleksiya qilish, solishtirish, sintez va tahlil qilish, bog'liqliklarni aniqlash, murakkab masalalarni yechish yo'llarini topish hamda guruhda samarali hamkorlik qilish qobiliyatlari rivojlanadi. Ushbu yondashuv ta'limning turli fan sohalari va disiplinlaridagi sifatni oshiradi, bunda multimedia texnologiyalari eng samarali vosita sifatida namoyon bo'ladi [2, 55.].

Shu bilan birga, maktablarda multimedia asosidagi ta'limning eng katta muammosi uning metodologik jihatdan bir-biridan ajralganligidir. Har bir maktab multimedia yaratish va qo'llash bo'yicha o'ziga xos yondashuvlarga ega, lekin barchaga mos yagona standart yo'q. Bundan tashqari, ta'lim texnologiyalarini umumiy axborot bazalari va o'quv portallariga integratsiya qiladigan yagona tarmoq tizimi ham mavjud emas. Multimediyani ta'lim jarayonida samarali qo'llashni oshirish uchun bir qator yechimlar taklif etilgan [3, 22.].

Zamonaviy va an'anaviy o'qitish usullarini integratsiyalash. Shubhasiz, zamonaviy ta'lim usullari bir qator ustunliklarga ega, biroq an'anaviy metodlarning ham o'ziga xos afzalliklari mavjudligini hisobga olish zarur.

Multimedia texnologiyalarini qo'shimcha o'quv vositasi sifatida qo'llash. O'qituvchi dars jarayonida kompyuterdan foydalanganda, uning faqat yordamchi vosita ekanligini tushunishi va boshqa o'qitish usullarini to'liq almashtira olmasligini hisobga olishi lozim. Shuningdek, o'qituvchi multimedia vositalarini qachon va qanday samarali ishlatishni aniq bilishi zarur. Multimedia ta'lim jarayonida zarur vosita bo'lishiga qaramay, uning ishlatilishi har doim o'qitish samaradorligini oshirishni anglatmaydi.

Chet tili darsida multimedia texnologiyalaridan foydalanish imkoniyatlari. Multimedia prezentatsiyalaridan chet tilini o'rgatish jarayonining barcha bosqichlarida samarali foydalanish mumkin. Interaktiv xususiyatlarga ega bo'lgan prezentatsiyalar o'quv materialini moslashtirish va ta'lim samaradorligini oshirish imkonini beradi. Ekrandagi yorqin va rang-barang vizual tasvirlar o'quvchilarda qiziqish va faollikni uyg'otadi, bu esa an'anaviy qog'oz darsliklarida mavjud emas.

Shuningdek, prezentatsiyalar ko'rgazmalilik masalasini hal qiladi: ilgari o'qituvchi ko'rgazmali materialni topish uchun qo'shimcha izlanishlar qilishi kerak bo'lgan bo'lsa, endilikda zarur predmetni ekranda ko'rsatish imkoniyati mavjud. Prezentatsiyalarni cheklanmagan miqdorda ishlatish mumkin va ularni o'quvchilar ham javob berish, masalan, uy vazifasi yoki loyiha taqdimotida qo'llashlari mumkin. [4, 222-225.].

Dars jarayonida o'qituvchi autentik badiiy va ta'limiy filmlardan foydalanishi mumkin. Material o'quvchilarning bilim darajasiga mos ravishda tanlanadi, videoga topshiriqlar ishlab chiqilishi va ularni dars jarayonida samarali qo'llash imkoniyati mavjud. Video-filmlarni tomosha qilish chet tilini o'rganishga bo'lgan motivatsiyani oshiradi, o'quvchilarga "jonli" autentik nutqni tinglash imkonini beradi va video qahramonlari talaffuz qilgan so'zlarni takrorlash orqali talaffuzni imitatsiya qilish ko'nikmalarini rivojlantirishga yordam beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Fleta B. M., Sabater C. P., Salom L. G., Guillot C. P., Monreal C. S. & Turney E. Evaluating multimedia programs for language learning: A case study. England. – Cambridge.: «Cambridge University Press». 2000. – 463 p.
2. Киселев Г.М. Информационные технологии в педагогическом образовании: Учебник для бакалавров. – Москва: Изд-во «Дашков и К», 2014. – 304 с.
3. Федотова Е.Л. Информационные технологии в науке и образовании: Учебное пособие. – Москва: Изд-во «Форум», 2018. – 256 с.
4. Штурба Я.Ю. Преподавание иностранного языка посредством новых информационных технологий // Филологические науки. – 2012. – № 7 (18). – С. 222-225.